
POVOS INDÍGENAS E SUAS JUVENTUDES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19: leituras sobre pobreza e direitos humanos na interseção entre brasil e méxico

Assis da Costa Oliveira¹

Universidade de Brasília, Brasil
<https://orcid.org/0000-0003-3207-7400>
assis.oliveira@unb.br

RESUMO: Neste artigo desenvolvo reflexões críticas sobre as interseções entre povos indígenas, pobreza e Covid-19, com base em “inquietações teóricas” e dados documentais e entrevistas realizadas no Brasil e no México. Discuto a compreensão da pobreza pela ótica da interdependência dos direitos humanos e do lugar interseccional dos sujeitos, abordando a forma como a pandemia da Covid-19 impactou tais situações na América Latina, e, posteriormente, trabalhando uma análise de como os povos indígenas, e suas juventudes, resistiram e reexistiram à pobreza e a pandemia nos dois contextos nacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Povos indígenas; juventudes indígenas; pobreza; Covid-19; direitos humanos.

INDIGENOUS PEOPLES AND THEIR YOUTH IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: readings on poverty and human rights at the intersection between Brazil and Mexico

ABSTRACT: In this article I develop critical reflections on the intersections between indigenous peoples, poverty, and Covid-19, based on “theoretical concerns” and documentary data and interviews carried out in Brazil and Mexico. I discuss the understanding of poverty from the perspective of the interdependence of human rights and the intersectional place of subjects, addressing how the Covid-19 pandemic impacted such situations in Latin America, and, later, working on an analysis of how indigenous peoples, and their youth, resisted and re-existed to poverty and the pandemic in both national contexts.

KEYWORDS: Indigenous people; indigenous youth; poverty; Covid-19; human rights.

¹ Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UnB

PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS JUVENTUDES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19: lecturas sobre pobreza y derechos humanos en la intersección entre Brasil y México

RESUMEN: En este artículo desarrollo reflexiones críticas sobre las intersecciones entre pueblos indígenas, pobreza y Covid-19, a partir de “preocupaciones teóricas” y datos documentales y entrevistas realizadas en Brasil y México. Discuto la comprensión de la pobreza desde la perspectiva de la interdependencia de los derechos humanos y el lugar interseccional de los sujetos, abordando cómo la pandemia de la Covid-19 impactó tales situaciones en América Latina y, posteriormente, trabajando en un análisis de cómo los pueblos indígenas, en sus juventudes, resistieron y re-existieron a la pobreza y la pandemia en ambos contextos nacionales.

PALABRAS-CLAVES: Pueblos indígenas; juventudes indígenas; pobreza; Covid-19; derechos humanos.

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para a realização da conferência de abertura do XVI Colóquio da Rede Latino-Americana de Análise de Discurso Crítica e Pobreza (REDLAD), com o provocativo título de Discurso, Pobreza e Covid-19: interseções latino-americanas. Em especial, meus agradecimentos às e aos colegas Urânia Flores, Gersiney Santos (quem me honra com a possibilidade de compor esta mesa) e Viviane Resende.

Quando recebi o convite para realizar a conferência de abertura deste lindo Colóquio, confesso que fiquei me perguntando, por alguns dias, de que forma poderia contribuir com o público participante nas interseções entre as temáticas (discurso, pobreza e Covid-19) e a geografia propostas (América Latina). A ambição da proposta me fez apostar pela manutenção do título do evento em minha fala, mas com a humildade de quem sabe seu lugar de fala, e os limites do que me propus abordar.

Decidi fazer a minha conferência por meio de um texto. E tomei essa decisão por acreditar que as ideias e os sentimentos estão, nesse momento e nessa semana do evento², envoltos em um turbilhão de inquietações e esperanças, de medo e alegria, pois vivemos, no Brasil, uma contagem regressiva até o dia mais importante de nossas vidas, como sociedade brasileira, desde a redemocratização do país.

Ainda assim, meu objetivo é tecer algumas reflexões críticas sobre as interseções entre povos indígenas, pobreza, Covid-19, com base em

² O evento ocorreu poucos dias antes do segundo turno das eleições para presidente da República no Brasil, ocorrida no dia 30 de outubro de 2022, e que resultou na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“inquietações teóricas” e em dados de pesquisa que realizei com relação aos povos indígenas no Brasil e no México³.

Em todo caso, e apesar de propor, mais adiante, uma série de reflexões e apresentação de dados de pesquisa, o que mais me motiva nesse espaço do evento, e no momento histórico que vivemos no Brasil, é trabalhar com perguntas, sobretudo as mais simples, como as que só uma criança poderia fazer, igual dizia Albert Einstein, e Boaventura de Sousa Santos nos rememora, pois são perguntas que depois de feitas “são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade” (Santos, 2004, p. 15).

Logo, eis as perguntas: por que as pessoas são pobres? Por que existe a pobreza? (Essas duas primeiras perguntas foram, de fato, perguntas de criança, de meu filho, de 3 anos, depois de assistir um vídeo sobre o assunto no *Youtube*). E mais: como a pandemia da Covid-19 impactou a pobreza e os discursos sobre ela? De que forma determinados grupos sociais, especialmente os de recorte étnico-racial, vivenciaram a pandemia e lidaram com seus efeitos sobre suas condições de vida e territorialidade? Quais as responsabilidades que o Estado, a sociedade e o setor privado devem assumir no combate à pobreza e à Covid-19? E qual o nosso lugar, como pesquisadoras e pesquisadores, na pesquisa e no engajamento em relação à pobreza e à pandemia da Covid-19?

Essas são perguntas impossíveis de serem respondidas em uma breve fala como a minha, mas irei me esforçar para fazer com que o conteúdo exposto a seguir possa fomentar a problematização sobre alguns de seus aspectos, evitando as respostas fáceis.

2 PROBLEMATIZANDO A POBREZA E SEU ENFRENTAMENTO COMO LUTA POR DIREITOS HUMANOS

Por minha formação no Direito, e como professor de Direitos Humanos, procuro compreender o fenômeno da pobreza em um sentido mais amplo do que o estritamente econômico, com diversas interligações com os direitos humanos. Assim, coaduno com o que José de Souza Martins (1985) e Jesús António de la Torre Rangel (2006) vão definir como uma dimensão sociológica da pobreza, em que a pessoa pobre abarcaria vários tipos de pobreza, desde a falta de comida e a fome, até a falta de liberdade e de condições de exercício da democracia e do acesso à justiça, de modo a identificar o caráter interdependente da pobreza econômica com outras violações de direitos humanos.

A *pobreza de direitos e de justiça social*, se posso redefinir desta forma o que seria uma leitura desde os direitos humanos, é, assim, uma consequência de diferentes fatores estruturados nas relações de poder que movem a sociedade capitalista e suas interseções com o racismo, o patriarcado, o adultocentrismo, entre outras opressões sociais. No campo analítico dos direitos humanos, dizemos que a *pobreza de direitos e de justiça social* é composta por diferentes

³ No âmbito do projeto de pesquisa “Estudo sobre as mobilizações sociais, condições de vida e políticas públicas das juventudes indígenas no Brasil e no México”, com apoio de bolsas de iniciação científica dos programas PRODOUTOR/UFPA e PIBIC/UFPA

formas de desumanizar as pessoas e grupos, de modo a restringi-los ou excluí-los do usufruto de determinados direitos humanos. Isso nos coloca uma tripla reflexão crítica.

Primeiro, a necessidade de compreender a realidade social da pobreza não a partir das condições jurídicas formalmente dadas em nossos países, mas da *desigualdade socioeconômica* que desmascara e denuncia a falta de direitos, e que se coloca como um elo que conecta as nossas realidades latino-americanas e o nosso padecimento comum da “maldição da abundância”⁴, em síntese, o fato de sermos tão ricos de recursos naturais e tão pobres na distribuição das riquezas, tão agraciados com um meio ambiente diverso e tão pobres na mentalidade de como utilizá-lo.

Uma segunda questão, consequência direta da primeira, é que a maioria dos países latino-americanos conduziram políticas de *enfrentamento da pobreza e da fome, sem necessariamente intervirem na desigualdade socioeconômica*, e isso independente da linha ideológica dos governos. Assim, por exemplo, no Brasil, até durante os governos progressistas, a retirada do país do mapa da fome (com a reconhecida diminuição das famílias em situação de pobreza extrema) não modificou o quadro de desigualdade e a fatia da renda que cabe aos mais ricos e aos mais pobres, algo que tem se acentuado em nosso país e nos demais países latino-americanos por conta da pandemia da Covid-19, em que o número de bilionários saltou 40% (de 76 para 105 pessoas), e o patrimônio conjunto deste seleto grupo passou de 284 bilhões de dólares para 480 bilhões, sendo 75% destas pessoas de nacionalidades brasileira ou mexicana (Fariza, 2021). Enquanto isso, 27,6% da população latino-americana padece da pobreza extrema, relacionada à precarização das condições econômicas, logo, sem contar todos os outros tipos de pobreza ou violação de direitos humanos que se agudizaram nos últimos anos (Fariza, 2021).

Um dado nacional que me deixou perplexo, foi o de reler o texto *Pão Nosso* de Herbert de Souza (1993), mais conhecido como Betinho (e aqui fico pensando, de forma saudosa, que falta nos faz o Betinho em nossos tempos atuais!), esse texto em 2023 completa 30 anos de publicação, e identificar o dado de que na época de sua elaboração o Brasil possuía 32 milhões de indigentes, “uma Argentina no Brasil”, como resumia o autor, e na atualidade o Mapa da Fome de 2022 indica a existência de 33 milhões de pessoas em nosso país passando fome (Rede Penssan, 2022).

Mas, também, é fato que, com a situação de acelerada precarização das condições de vida das pessoas mais pobres no país, e em outros países latino-americanos, alguns dogmas dos Estados e do capitalismo foram rapidamente revistos, como a da renda básica universal ou de cidadania,

⁴De acordo com Boaventura de Sousa Santos, esta é uma expressão usada para caracterizar os riscos que correm os países pobres objeto de cobiça internacional. A promessa de abundância é tão convincente que passa a condicionar o padrão de desenvolvimento...Em suma, os riscos são que, no final do ciclo de orgia dos recursos, o país esteja mais pobre do que no seu início” (2012, p. 24).

existente formalmente no Brasil desde 2004, mas que precisou de uma pandemia – e de pressão social sobre o governo federal e os políticos do Congresso Nacional – para ser tirada do papel, e virar uma realidade possível de ser aplicada não apenas na pandemia, mas para além dela.

Uma terceira questão se coloca para nós que trabalhamos com os sujeitos definidos como pobres ou empobrecidos, é o de *não encapsular suas identidades a este termo*, algo que tenho compreendido a partir das pesquisas e atuação com os povos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, os quais não permitem que suas identidades étnicas sejam suplantadas por tal categoria. E isso certamente deve valer para os outros marcadores sociais da diferença, como gênero, sexualidade, geração/idade e pessoa com deficiência, e nos coloca a orientação de compreender como os sujeitos vivenciam as adversidades sociais desde o *lugar interseccional* que possuem, fazendo com que o debate sobre a análise e o enfrentamento da pobreza esteja associado com a discussão sobre o racismo, o patriarcado, o adultocentrismo e outras opressões sociais, além da defesa da democracia, da sustentabilidade e das resistências por justiça social.

3 INTERSEÇÕES ENTRE POBREZA E COVID-19 EM CENÁRIOS LATINO-AMERICANOS

Pois bem, até aqui não aprofundi a relação entre pobreza e Covid-19, e o fiz intencionalmente para deixá-los a par das ferramentas analíticas que utilizo para compreender a pobreza, e de como, no final das contas, isto só nos leva a uma última pobreza, a que podemos classificar de *civilizatória* ou de *projeto de sociedade*.

Trago para isso os ensinamentos de Ailton Krenak, intelectual indígena brasileiro, recentemente laureado com o título de doutor *honoris causa* por esta universidade, a UnB, e que no início da pandemia, em um sugestivo livro chamado *O amanhã não está a venda*, nos propõe a reflexão sobre a pandemia desde uma perspectiva *outra*:

É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo; há muita vida além da gente, não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário. Desde pequenos, aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos.

[...]

Tomara que não voltemos à normalidade, pois, se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro (Krenak, 2020, p. 6-9).

Infelizmente, voltamos à normalidade societária muito antes da pandemia acabar. E não só isso, os reiterados dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre desmatamento na Amazônia, tem evidenciado o cabal aproveitamento da pandemia pelos agentes da devastação ambiental para produzir mais violações socioambientais, concretizando o que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, indicou como a necessidade de “passar a boiada”, em uma reunião interministerial do governo federal.

A *pobreza civilizatória* se acirrou a tal ponto durante a pandemia que a retórica sobre o “enfrentamento da pobreza” passou a ser usada como justificativa para relativizar as medidas sanitárias e, assim, produzir mais mortes e infecções pelo novo coronavírus. Economia vs. vida; fique em casa vs. saia para a rua; gripezinha vs. pandemia; vacina vs. cloroquina, entre outras polarizações midiaticamente e algoritmicamente manipuladas, colocaram as pessoas no centro do debate não pela consideração às suas dignidades, mas pelas implicações que suas não presenças nas engrenagens do capitalismo laboral – ou da exploração do trabalho para extração da *mais valia*, em uma leitura marxista – poderia acarretar ao Estado, à economia e, hoje sabemos, ao saldo eleitoral dos políticos.

Pagamos um alto preço por isso. Um preço em vidas perdidas para a Covid-19 e em vidas comprometidas devido os seus danos colaterais. A América Latina, em 2022, foi um dos continentes mais afetados pela pandemia. Segundo dados do *WorldMeters*⁵, atualizado até 22/10/2022, a América Latina é a segunda região com maior quantidade de vidas perdidas, em um total de mais de 1.742.561 pessoas, apenas atrás da Europa, a qual totaliza 1.926.021 pessoas mortas ao longo da pandemia, até a referida data. As cifras globais oficiais são de 6,5 milhões de mortos, mas a própria Organização Mundial de Saúde calcula que o quantitativo real seja de 15 milhões.

Os números contam um discurso parcial do que é a pandemia em nossa região. Em nenhum outro local do mundo a subnotificação de casos é tão marcante, e a própria subnotificação – ou as formas de apresentar a pandemia em números e impactos – é algo que está constantemente em disputa político-simbólica em nossos países. No Brasil, é sempre bom lembrar, tivemos que lutar contra a desinformação produzida pelo próprio Ministério da Saúde, pela omissão de dados feita de forma intencional. Aliás, não só os dados foram questionados, e sim a própria ciência, e por decorrência as universidades – que já vinham, a bem da verdade, sendo atacadas mesmo antes da pandemia – levando a disseminação de uma era da pós-verdade e desinformação sobre a pandemia. Por outro lado, sempre existiu a resistência da produção de informações qualificadas e das formas de desconstruir as *fake news* sobre a vacina, a pandemia, os dados e tantas outras coisas.

Ainda assim, é oficialmente, Brasil com 687.581 mortes (2º no ranking mundial), México com 330.320 mortes (5º no ranking mundial) e Peru com 216.877 mortes (6º no ranking mundial) estão no grupo dos 10 países com maior

⁵ Disponível pelo link: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

número de pessoas mortas devido complicações da Covid-19, ao que, aumentando para os 20 países ao redor do planeta, também se incluem Colômbia e Argentina, respectivamente.

É aqui que faço uma mudança arbitrária na linha de minha explanação. Gostaria de tratar a situação vivenciada nos dois países latino-americanos onde a pandemia teve mais impactos sanitários: Brasil e México. Nesses dois países, tenho desenvolvido pesquisas qualitativas há alguns anos com um público específico dos povos indígenas, às suas juventudes, em geral com interseccionalidade de gênero e sexualidade.

4 DIÁLOGOS COM JOVENS MULHERES INDÍGENAS SOBRE A RESISTÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL E NO MÉXICO

Pretendo realizar um deslocamento dos discursos “macro” da pandemia e baixar até os aspectos micros, ao cotidiano vivido por sujeitos culturalmente diferenciados e, mais do que isso, na análise de elementos discursivos e materiais produzidos sobre suas realidades socioeconômicas e culturais, as ações socioestatais e as formas de resistência frente ao acirramento do genocídio indígena, por vezes fomentado pelo Estado.

Em ambos os contextos nacionais, as interlocutoras são jovens mulheres indígenas articuladas em organizações sociais de jovens e/ou mulheres indígenas, de âmbito nacional ou regional. São, portanto, mulheres que falam em representação de coletividades étnicas e politicamente organizadas. Conduzir os diálogos por intermédio da virtualidade, condição imposta pelas medidas sanitárias e pelos graves cortes de recursos nas universidades públicas brasileiras no período da gestão federal de Jair Bolsonaro (PL).

4.1. VIVÊNCIAS E RESISTÊNCIAS NA PANDEMIA POR POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

No Brasil, o censo populacional de 2022 apresentou uma análise da população indígena por faixas etárias. Em número absoluto, a população indígena foi computada em 1.693.535 pessoas, sendo que 63% desse quantitativo reside fora de terras indígenas (IBGE, 2023), com a presença de 308 etnias, falantes de 277 línguas, aqui acrescido dos povos *Warao*, *Pemon* e *Eñepá*, migrantes refugiados da Venezuela.

Os estados com maior população indígena são o Amazonas (490.854 pessoas), a Bahia (229.103 pessoas), o Mato Grosso do Sul (116.346 pessoas) e Pernambuco (106.634 pessoas), os quais reúnem 55% da população indígena (IBGE, 2023). A maior parte da população indígena é constituída de crianças e jovens, correspondendo, na população que habita terras indígenas, a 68,91% do quantitativo total, enquanto na população localizada fora de terras indígenas a 48,66% (IBGE, 2024), em ambos os casos sendo os grupos etários predominantes e que indicam um cenário de expansão demográfica dos povos indígenas no Brasil.

A pandemia da Covid-19 começou oficialmente para os povos indígenas no Brasil no dia 8 de abril de 2020, quando a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI/MS) emitiu um comunicado informando da contaminação de um jovem pertencente ao povo *Kokama*, de 20 anos, e que trabalhava como Agente Indígena de Saúde (AIS), no município de Santo Antônio do Içá, no estado do Amazonas.

Os dados apurados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), no relatório *Nossa Luta pela Vida*, revelam um padrão em que jovens seriam os primeiros sujeitos contaminados em alguns povos indígenas mapeados, indicando que o caso do jovem *Kokama* não seria algo isolado, e sim o primeiro de uma tendência consolidada. Assim, a APIB indicou que “[n]o mês de abril [de 2020], um jovem do povo *Pankararu* foi confirmado como caso positivo pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco” (2020, p. 13) e, mais adiante, explica que “[n]o Ceará, a primeira indígena com a confirmação de morte por Covid-19, feita pela Sesai, foi de uma agente de saúde indígena do povo Tabajara, no dia 10 de maio, no município de Monsenhor Tabosa” (*Ibid.*), tendo morrido, aos 30 anos, por falta de respirador no trajeto até o hospital.

Existe, em todos estes casos narrados acima, um elemento comum identificado pela APIB de:

precariedade das condições de trabalho dos agentes de saúde indígena pela quantidade de casos confirmados e mortes desses profissionais, de norte a sul do país. A APIB recebeu denúncias de funcionários indígenas dos DSEI [Distritos Sanitários Especiais Indígenas], que foram obrigados a trabalhar, mesmo com sintomas da Covid-19 (*Ibid.*).

Isso é extremamente preocupante por apontar um duplo cenário de vulnerabilização dos povos indígenas: por um lado, dos/das profissionais indígenas, predominante com recorte juvenil, que desenvolveram seus trabalhos e atendimento sem a devida proteção sanitária, arriscando as suas vidas e, em muitos casos, indo a óbito em decorrência da desproteção a que estavam inseridos, o que significa, também, que houve negligência ou omissão do governo federal na oferta de equipamentos de proteção; por outro lado, o fato de isso resultar em um cenário de atendimento sanitário com enorme potencial de disseminação da Covid-19, logo, em práticas de enfrentamento da Covid-19 que resultaram na ampliação dos riscos de contaminação e óbito entre os povos indígenas.

Ainda assim, a presença de profissionais indígenas nos serviços de saúde indígena também se constitui numa comprovação do sucesso das políticas afirmativas de ingresso e formação acadêmica, e as laborais. A SESA/MS apresenta que, em 2022, existiam “mais de 20 mil trabalhadores [no Subsistema de Saúde Indígena], sendo 14.200 profissionais de saúde. Destaca-se ainda que mais de 50% dos profissionais de saúde são indígenas” (2022, p. 1).

A maior parte destes/destas profissionais indígenas são jovens egressos de universidades públicas e privadas, os/as quais tiveram que atuar na linha de frente dos serviços de saúde relacionados à prevenção e ao atendimento de

casos de Covid-19 entre os povos indígenas, fazendo isto em um cenário de precarização das condições laborais devido a redução dos investimentos públicos e o negacionismo do governo federal.

Trata-se de ações de resistência de jovens indígenas a partir de suas capacidades técnicas e de seus compromissos ético-políticos com os coletivos étnicos. O exercício de resistência, neste caso, é o de assumir o risco sanitário que as condições precárias de trabalho impõem aos/às profissionais indígenas, fruto de ações e omissões externas, mas colocar como prioridade a tarefa de contribuir com a luta pela vida e contra o genocídio dos povos indígenas a partir de suas competências técnicas e interculturais.

Ainda assim, são, muitas vezes, ações imersas em um cenário recorrente de violações estruturais, as quais os usos coloniais da pandemia acabaram por acirrar. Basta dizer que foi durante o período pandêmico que se teve o agravamento da invasão, da violência e da exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas. Dois exemplos disto são marcantes: a Terra Indígena Yanomami, dos povos *Yanomami* e *Ye'Kwana*, no estado de Roraima, em grave situação de conflito contra, à época, mais de 20 mil garimpeiros que ocupavam e degradavam suas terras; e, a Terra Indígena Apyterewa, do povo *Parakanã*, no estado do Pará, considerada a terra indígena mais desmatada no Brasil entre agosto de 2020 e julho de 2021, em grande parte devido, novamente, a ação ilegal de garimpeiros (Dantas, 2021).

Nada de novo, por certo. O histórico de invasão, espoliação e extermínio presente na colonização do território de *Pindorama* – nome dado na língua *Tupi* ao território hoje conhecido como Brasil – é marcado por diferentes momentos em que os não-indígenas fizeram o uso intencional da proliferação de doenças “do branco” como estratégia de subjugação cultural, expropriação territorial e aniquilamento físico. É a *pobreza civilizatória* em sua manifestação mais nítida de desumanização e desrespeito à natureza. E, ciente de que a ordem governamental-empresarial de “passar a boiada” colocaria os povos indígenas em uma situação ainda mais grave de riscos sanitários e territoriais, é que muitos povos indígenas fortaleceram seus processos organizacionais para construir mecanismos de contenção da pandemia da Covid-19 e da “pandemia do colonialismo” que passaram a atuar conjuntamente, agindo por meio da estruturação de barreiras sanitárias comunitárias e da autodeterminação coletiva do isolamento social.

Segundo a APIB, mais de 100 barreiras sanitárias foram instaladas em terras indígenas para o controle interno do deslocamento de pessoas, sempre localizadas em locais críticos de mobilidade no território e funcionando por meio de estações de controle, onde pessoas indígenas trabalhavam de forma voluntária e “se revezam 24h por dia na vigilância e rondas de monitoramento do território” (2020, p. 53).

Nesses locais, o engajamento dos/das jovens no trabalho voluntário foi fundamental para a manutenção das barreiras sanitárias por um longo período, por vezes tendo que ser reativada a cada nova onda de agravamento da contaminação por Covid-19. Foi o que ocorreu nas Terras Indígenas Raposa Serra do Sol e Malacacheta, ambas no estado de Roraima, onde foram

instaladas 12 barreiras sanitárias contra o avanço do coronavírus e do garimpo ilegal. Em reportagem sobre a situação, feita pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR, 2021), consta o relato do jovem Paulo Ricardo, do povo *Macuxi* e coordenador da juventude da região Raposa, o qual informava que “[e]ssa responsabilidade não é só dos seguranças, e sim de todas as crianças, jovens, mulheres, homens entre outras. A fiscalização não é só no combate a Covid-19, é também contra o garimpo ilegal, continuaremos firmes e fortes.”

Na Terra Indígena Pankararu, do povo *Pankararu*, no estado de Pernambuco, as barreiras sanitárias foram instaladas com o suporte estratégico do Movimento Jovem Pankararu (MOJIP), que organizou “uma campanha com a finalidade de arrecadar alimentos para a manutenção das refeições para as equipes” (REMDIPE, 2020). E, ao mesmo tempo, atuavam na ação solidária de arrecadação financeira para a reconstrução do posto de saúde incendiado por posseiros não-indígenas em 2018, visando tornar este equipamento de saúde uma referência para a quarentena de pessoas *Pankararu* com sintomas de contaminação pelo novo coronavírus (REMDIPE, 2020).

Em ambos os casos há dois elementos em comum. O primeiro, a articulação política das juventudes indígenas com a pré-existência de estruturas organizacionais que potencializaram a capacidade de incidência dos/das sujeitos jovens nos contextos locais. A segunda, a de proporem ações coletivas associadas às demandas sanitárias, territoriais e socioeconômicas de seus povos no período da pandemia, muitas vezes com o uso do ativismo digital para ampliar a difusão das informações e o engajamento de pessoas e organizações indígenas e não-indígenas para o alcance dos objetivos coletivos.

Esse mesmo engajamento organizacional e digital foi promovido por jovens indígenas para enfrentar a disseminação de notícias falsas (*fake news*) sobre a vacinação propagadas pelas redes sociais, no âmbito das terras e comunidades indígenas. Além da adesão e difusão da campanha indígena #VacinaParente, promovida pela APIB com o amplo apoio de comunicadores/as e influenciadores/as digitais que são jovens indígenas, houve a realização de ações específicas de desconstrução das informações falsas sobre a vacinação, como os boletins de áudio e visitas nas aldeias promovidos pela Rede Wayuri (MANSANI, 2022), composta por muitos/as jovens comunicadores/as indígenas, e que é coordenada pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN).

Por outro lado, a gestão interna do isolamento social por povos indígenas também surtiu efeitos subjetivos e socioculturais nos/nas jovens destes grupos. As rotinas de interação comunitária, em que estão presentes rituais, jogos, atividades educacionais, lúdicas e laborais, foram forçadamente substituídas por rotinas estritamente familiares, em que se manteve o trabalho para a busca por alimentos ou a impossibilidade de obtê-los dado a deterioração das condições socioeconômicas e nutricionais.

Sobre isso, Jayra Juruna, membra do povo *Juruna (Yudjá)*, no estado do Pará, detalha os efeitos vivenciados pelos/pelas jovens com o isolamento social em sua comunidade, localizada na Reserva Indígena Juruna do Km 27, em Vitória do Xingu:

Na questão da pandemia, o que afetou mais os jovens foi este isolamento, pois eles não estavam acostumados, antes todo mundo estava junto ali. Comia junto, brincava junto, até mesmo estudava todo mundo junto na escola da comunidade. Mas, com este isolamento ficou todo mundo nas suas casas, parou praticamente as festas. E os jovens, tanto os jovens quanto os adultos, gostam muito de festividade, de se divertir dentro da própria comunidade, e isto foi uma das coisas que afetou bastante, pois parou totalmente e não teve mais a diversão deles. (Entrevista realizada em 10/02/2022).

A perda da socialização comunitária gerou, de certa forma, a perda de um referencial sociocultural e subjetivo fundamental para a compreensão do “ser jovem” nesses locais. Recriar esses referenciais ou lidar com o impedimento do usufruto deles, são mecanismos subjetivos e comunitários que variaram entre os povos e em relação à diversidade interna das juventudes. Isto não quer dizer que as interações comunitárias tenham sido todas paralisadas, a existência das barreiras sanitárias foi uma prova de que elas continuaram, ainda que de forma restrita. Mas essas restrições foram vividas pelas juventudes indígenas como um processo ambíguo em que ao mesmo tempo que não era possível o contato com os outros indígenas, era, em muitos casos, necessário expor-se à socialização da luta para defesa dos territórios e da vida contra as ameaças de invasores não-indígenas e potenciais disseminadores do novo coronavírus.

Tudo isso foi vivido simultaneamente em que era necessário ter de lidar com a perda das vidas e dos conhecimentos das pessoas idosas, as consideradas detentoras dos conhecimentos ancestrais e responsáveis pela transmissão intergeracional deles. Alice Pataxó, 19 anos, da aldeia Craveiro, do povo *Pataxó*, no município do Prado, na Bahia, assim se expressou em uma entrevista conduzida por Raphaela Ramos no Portal O Globo:

Temos visto grandes perdas em muitos povos. Isso mexe muito com a nossa visão de futuro e com o nosso presente. Muitas lideranças partiram, anciões também, eles são os nossos livros. Tanta coisa se perdeu com essa morte prematura. Um futuro pós-pandemia vai ser uma reestruturação do que somos. Acho que por muito tempo vamos ter medo de abrir nossas comunidades, principalmente por conta dessas perdas (*apud* RAMOS, 2020).

Os “livros” ou “dicionários vivos”, termo usado por Kanynary Apurinã⁶ (jovem do povo *Apurinã*, no estado do Amazonas), são traduções interculturais e, ao mesmo tempo, símbolos politicamente manejados para dimensionar a importância coletiva de tais sujeitos e a gravidade dos danos coletivos ocasionados com a perda de cada pessoa idosa. As perdas prematuras das

⁶Durante debate online promovido pela UNICEF sobre o tema “Juventudes indígenas no contexto da pandemia de Covid-19”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QoLyJ6zjrds&t=7s>

pessoas indígenas idosas acarretaram danos emocionais e organizacionais, impactaram na projeção de futuro desses povos, pois adicionaram riscos à continuidade das tradições, dos costumes e dos conhecimentos ancestrais.

Além disso, foram perdas de vidas indígenas que, como enfatizou Kanynary Apurinã, carregaram em seus corpos o legado genocida do negacionismo governamental brasileiro, por “não [terem] esta preocupação com a perda desta história, e até mesmo da extinção dos povos indígenas” (Apurinã, 2021, 12:55). A consciência desta relação de causa-efeito, cujo imbricamento perpassa, também, a precarização dos serviços de saúde indígena, tornam-se uma motivação para a continuidade das ações de resistência dos povos indígenas, feitas em honra e retribuição aos ancestrais que tombaram por conta do vírus, e devido às ações, omissões e negligências do Estado e da sociedade brasileira.

4.2. VIVÊNCIAS E RESISTÊNCIA DA PANDEMIA POR POVOS INDÍGENAS NO MÉXICO

O México teve o primeiro caso detectado de Covid-19 em 27 de fevereiro de 2020. No dia 30 de março de 2020, o governo federal mexicano decretou emergência nacional de saúde, devido ao rápido aumento de infecções e mortes. Adotou-se, entre outras medidas, a suspensão das atividades laborais no setor público e privado, e depois de alguns meses, para a reabertura social, estabeleceu-se a medida do “semáforo epidemiológico”, um sistema de monitoramento para a regulação do uso do espaço público de acordo com o risco de contágio de Covid-19, contendo quatro cores (vermelho, laranja, amarelo e verde) (Governo do México, 2020), parecido com que muitas universidades, estados e municípios adotaram no Brasil, porém bem distinto da postura do presidente brasileiro e de seus ministros, à época.

Nesse contexto sanitário nacional é que se inserem os povos indígenas, compondo a maior população indígena entre os países latino-americanos, aproximadamente 25,7 milhões de pessoas, distribuídas em 68 povos. Apesar do governo federal disponibilizar uma página oficial com dados de contágio atualizados diariamente, ele não possui dados desagregados por gênero e idade, enquanto o recorte étnicorracial foi desagregado apenas em 2021, ainda assim dificultando uma análise mais adequada dos impactos da Covid-19 nos povos indígenas e afro-mexicanos, e outras diversidades sociais.

Na página do Governo do México com dados dos povos indígenas e Covid-19, além de estatísticas diárias, existem infográficos e áudios contendo recomendações sanitárias traduzidas em diversas línguas indígenas. Apesar de muito úteis os materiais para a efetivação de uma comunicação intercultural, não há informações de que tenham chegado de maneira impressa aos territórios indígenas e houve uma grande disparidade de acesso aos disponibilizados virtualmente haja vista a exclusão digital que afeta muitas pessoas e povos indígenas no país, associada à desigualdade socioeconômica.

Aracely Piche Delgado, jovem mulher *Zapoteca*, militante do *Colectivo Intercultural Nuestras Voces*, uma organização de jovens indígenas, com recorte

predominantemente de estudantes universitários, sediada na Cidade do México, indica que “segue existindo a lacuna que nos tem impossibilitado às vezes nos comunicarmos bem porque, pois, estamos na região das serras, das montanhas, então a cobertura de internet não chega bem” (entrevistada em 27/09/2021).

E Laura Hernández Pérez – jovem *Nahua* que coordenava, à época (2021), a *Comisión Nacional de Niñez y Juventud*, vinculada à *Coordinadora Nacional de las Mujeres Indígenas*, conhecida pela sigla: Conami – agrega que a exclusão ou a desigualdade de acesso à internet foi determinante, também, para a precarização do acesso à educação no período da pandemia, em que:

ter aula foi uma tarefa difícil e não só para aqueles [jovens indígenas] que regressaram às suas comunidades [devido ao isolamento social], também para os que vivem nas cidades [...] pois ao não poder conectar-se às plataformas ou ver as aulas na televisão ou na internet, o impacto na questão educativa foi fortíssimo [...] as crianças não podiam fazer suas tarefas e houve bastante desistência (entrevistada em 21/10/2021, tradução nossa).

Associado a isso está o déficit de acesso aos serviços sanitários mínimos em muitas comunidades originárias que vivem nos territórios urbanos e rurais do México, em que, como comenta Aracely, “chega pouca água e não dura para as atividades diárias, menos ainda para que esteja lavando as mãos e sigam as medidas sanitárias”. No caso dos povos indígenas residentes na Cidade do México, Laura agrega a precarização do direito à moradia como uma afetação vivenciada no período da pandemia da Covid-19, destacando o caso de:

um grupo de população *Otomí* que estava ocupando um prédio e os desalojaram em plena pandemia, o governo da Cidade do México os desalojou, então basicamente eles foram morar na rua. E durante a pandemia te diziam que lavasse as mãos, que não saíssemos de casa, mas eles [os *Otomí* desalojados] praticamente viviam na rua, não tinham acesso à moradia, nem a água e tampouco a esses serviços sanitários (tradução nossa).

Portanto, durante a pandemia, a ação governamental em relação às famílias *Otomí*, assim como a continuidade da construção de grandes projetos – como as instalações eólicas no Istmo de Tehuantepec, o Trem Maya no sudeste do país e a termoelétrica em Huesca, Morelos – geraram o mesmo efeito perverso: o deslocamento forçado de centenas de pessoas e famílias indígenas, produzindo a desproteção sanitária via ações estatais.

Isso nos coloca a problematização de como os discursos de proteção sanitária foram materialmente vivenciados de distintas maneiras por grupos racializados das sociedades latino-americanas e geraram formas ambíguas de interação com os agentes estatais. Está nítido, nos casos narrados acima, assim como nos vivenciados pela população negra das comunidades periféricas no Brasil, as quais sofreram com o aumento das operações policiais e do extermínio ou da criminalização em tempos de pandemia, que as facetas do Estado neocolonial e penal reforçaram-se durante a pandemia, tornando paradoxal a

situação vivenciada por muitas comunidades racializadas em que a expectativa de proteção sanitária – e a proteção de outros direitos – se converteu na (continuidade da) indignação ante o acirramento da violência produzida ou permitida pelo Estado, provocando mais desigualdades e riscos de contágio do novo coronavírus.

No México, a vacinação contra a Covid-19 começou em dezembro de 2020. A limitação da quantidade de doses de vacina colocou, de partida, um problema estrutural aos povos indígenas, pois a maior parte dos pontos de vacinação estavam sediados nos espaços urbanos e em seus arredores, dificultando o acesso às comunidades indígenas distantes destas localidades. Assim, percebe-se que raras vezes se leva em consideração às especificidades culturais dos povos indígenas nos planos de contingência da pandemia e nos planos de vacinação da Covid-19.

Além disso, comenta Laura que muitas das pessoas de comunidades originárias não queriam se vacinar devido a desinformação que existe em relação à vacina. No México, como no Brasil, as *fake news* sobre a vacina foram fartamente disseminadas e tiveram nos povos indígenas os principais públicos de maior circulação e impacto. Mas, também, coube aos/às jovens indígenas, como relata Laura, “um trabalho nas comunidades indígenas para informar os conteúdos verdadeiros sobre a Covid-19 e a vacinação, fazendo vídeos onde explicavam em sua língua o que era o vírus, como deviam se cuidar etc.” (tradução nossa).

Por outro lado, um aspecto “positivo” da pandemia foi a recuperação dos saberes da medicina tradicional, usados para o enfrentamento da Covid-19 antes da existência da vacina, e que continuam a ser adotados em paralelo à vacina. Inclusive, são publicados alguns manuais e artigos, como o “Manual de prevenção e tratamento da Covid-19 com plantas medicinais dos Altos de Chiapas”⁷, publicado pela *Colectividad Nichim Otanil* de São Cristóbal de las Casas, Chiapas. Essa é uma mostra do empoderamento das comunidades indígenas, com as quais os serviços médicos não-indígenas precisam levar em consideração, para assegurar um atendimento culturalmente apropriado. Antes que venham a questionar, não se trata de nenhum coquetel de cloroquina ou coisa do tipo, mas de ciências indígenas procurando agir em busca de tratamentos para essa doença.

Essa “recuperação dos conhecimentos tradicionais” ocorreu não apenas em relação à Covid-19, assim como no “renascimento” das parteiras indígenas, em decorrência do impedimento ou da dificuldade de acesso aos hospitais nos períodos mais graves da pandemia. Como observa Laura: “de fato, muitas mulheres não-indígenas buscavam a mulheres indígenas para serem atendidas para seus partos” (tradução nossa). Inclusive, essa revalorização das parteiras indígenas gerou, também, uma reaproximação de jovens indígenas com tais

7

Disponível

em:

<https://aquinoticias.mx/wp-content/uploads/2020/06/Manual-colectivo-versi%C3%B3n-para-impresi%C3%B3n..pdf>

conhecimentos tradicionais, fortalecendo a sua transmissão intergeracional e a continuidade desses profissionais nos contextos comunitários.

Porém, apesar dos indicativos de fortalecimento e de empoderamento dos povos indígenas em alguns cenários de suas vidas sociais, o retrato mais amplo dos impactos da pandemia é extremamente grave. Não apenas em termos de mortes ou infecção por Covid-19, mas, como apontado em alguns cenários acima, pelo aumento da desigualdade social. Nesse sentido, Laura é taxativa ao indicar que “a Covid está nos atingindo e atinge aos grupos que vivem em maior desigualdade, você percebe que a Covid está chegando para aprofundar a desigualdade” (Tradução nossa). O período pandêmico reforçou e revitalizou as velhas disparidades coloniais com novas intensidades pandêmicas.

E onde se encontram os/as jovens indígenas nisso tudo? Como tratamos antes, o trabalho de ativismo digital foi crucial para disputar e modificar as informações que chegavam às comunidades indígenas durante a pandemia, mesmo com a exclusão digital de muitas delas. O ativismo digital, aqui tratado, conceitualmente, como as manifestações sociais de usuários nas redes sociais digitais, que transcendem o consumo de conteúdos e se converte em iniciativas criativas que buscam lograr mudanças na sociedade (VELEZ, 2013), foi o principal recurso usado pelo *Colectivo Intercultural Nuestras Voces* e pela Conami, por meio da realização de webinários sobre problemáticas que eram preocupações das juventudes indígenas, como: povos indígenas frente à Covid; saúde mental; violências contra crianças e mulheres; e, meios de comunicação comunitários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão da pobreza como uma condição mais ampla do que os aspectos socioeconômicos, relacionada com as dimensões da pobreza de direitos e justiça social, e, em última instância, com a pobreza civilizatória, coloca em discussão a desnaturalização das relações de poder que estruturam a existência social, produzindo desigualdades e discriminações que afetam uma ampla parcela da população latino-americana e que foram intensificadas no período da pandemia da Covid-19.

Nosso desafio civilizatório, portanto, é não apenas enfrentar as desigualdades que geram a pobreza, mas de propor outros projetos de sociedade que sejam mais inclusivos, democráticos e sustentáveis, o que exige um enfrentamento sério das estruturas capitalistas, coloniais, racistas, patriarcais e adultocêntricas que historicamente sedimentaram e ainda sedimentam a existência social e as relações nela estabelecidas.

Desde o enfoque dos direitos humanos, apontamos a importância de problematizar essa mudança como uma condição de exercício da cidadania, formalmente assegurada em documentos jurídicos, como a Constituição Federal, mas materialmente ainda não vivenciada em sua plenitude, especialmente pela população mais carente das sociedades latino-americanas. Ainda assim, é preciso discutir a pobreza – ou a condição de pessoa pobre – em um enfoque interseccional e que não reduza as identidades sociais dos sujeitos a tal

caracterização/classificação, pois, por vezes, são outros os marcadores acionados para representar os modos de vida e as formas de resistência frente às opressões sociais.

Os povos indígenas no Brasil e no México vivenciaram a pandemia da Covid-19 como mais um capítulo da saga de resistência frente ao genocídio imposto desde o início da invasão colonial, em matizes portuguesa e espanhola. O avanço dos empreendimentos capitalistas em seus territórios durante a pandemia – incentivadas pelos governos de maneira oficial ou não – foi e continua sendo uma marca evidente dos usos da pandemia para o acirramento da violência e da espoliação colonial de seus territórios e vidas.

Nesse aspecto, as barreiras sanitárias nas terras indígenas no Brasil tornaram-se instrumentos de contenção e controle territorial autodeterminados pelos povos indígenas, respondendo às omissões perpetradas pelo governo federal e às ameaças de invasões e conflitos socioambientais. As juventudes indígenas foram cruciais na tarefa de operacionalizar as barreiras sanitárias, tornando-se, em muitos contextos, agentes diretamente envolvidos na organização e manutenção destes espaços, demonstrando, desta forma, o compromisso ético-político com seus povos.

As dificuldades de acesso à vacina, às informações e aos equipamentos de proteção para as atividades laborais, foram situações vivenciadas pelos povos indígenas nos dois países estudados, de modo a evidenciar os limites de reconhecimento das especificidades socioculturais nas políticas de enfrentamento da pandemia construídas pelos governos federais – além de um nítido interesse de desproteger os povos indígenas no caso do governo brasileiro, visando acelerar o “passar a boiada” em seus territórios.

O ativismo digital de jovens indígenas foi fundamental para desconstruir as *fake news* contra a vacina, auxiliando seus povos na compreensão sobre o vírus e os mecanismos de proteção. Ao instrumentalizar as redes sociais digitais para a desconstrução da desinformação, as juventudes indígenas materializam formas de políticas indígenas direcionadas à territorialização e disputa do ambiente virtual, de modo a estabelecer um domínio indígena na produção de informações culturalmente adequadas.

REFERÊNCIAS

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. APIB. *Nossa luta é pela vida: Covid-19 e Povos Indígenas – O enfrentamento das violências durante a pandemia*. Brasília: APIB; Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, 2020.

Conselho Indígena de Roraima. CIR. *Sem ação do governo, comunidades indígenas de Roraima reativam barreiras sanitárias para conter o avanço da covid-19 e combate ao garimpo ilegal*, 27 fev. 2021. Disponível em: <https://cir.org.br/site/2021/02/27/sem-acao-do-governo-comunidades-indigenas-d-e-roraima-reativam-barreiras-sanitarias-para-conter-o-avanco-da-covid-19-e-combate-ao-garimpo-ilegal/>

DANTAS, Carolina. Terra indígena no Pará que teve agentes federais cercados é a mais desmatada do Brasil no último ano. *Portal G1*, 19 nov. 2021. Disponível em:

<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/19/terra-indigena-no-para-que-e-teve-agentes-federais-cercados-e-a-mais-desmatada-do-brasil-no-ultimo-ano.g.html>

FARIZA, Ignácio. Número de bilionários latino-americanos aumenta 40% durante a pandemia de coronavírus. *El País*, 28 maio 2021. Disponível em:

<https://brasil.elpais.com/economia/2021-05-29/numero-de-bilionarios-latino-americanos-aumenta-40-durante-a-pandemia-de-coronavirus.html>

Governo de México. Semáforo COVID-19, 2020. Disponível em:

<https://coronavirus.gob.mx/semaforo/>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo demográfico de 2022*. Brasília: IBGE, 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo demográfico de 2022: quilombolas e indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos*. Brasília: IBGE, 2024.

KRENAK, Ailton. *O amanhã não está a venda*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

MARTINS, José de Souza. A. *Militarização da Questão Agrária no Brasil*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1985.

MANSANI, Tainã. Jovens jornalistas indígenas combatem *fake news* na Amazônia. *Deutsche Welle DW*, 08 fev. 2022. Disponível em:

<https://www.dw.com/pt-br/jovens-jornalistas-ind%C3%AAdgenas-combatem-fake-news-na-amaz%C3%B4nia/a-60698672?maca=bra-vam-volltext-brasildefato-30219-html-copypaste>

RAMOS, Raphaela. “Há a preocupação de que as jovens indígenas não retornem às escolas”, diz a ativista Alice Pataxó. *O Globo Celina*, 13 ago. 2020. Disponível em:

<https://oglobo.globo.com/celina/ha-preocupacao-de-que-as-jovens-indigenas-nao-retornem-as-escolas-diz-ativista-alice-pataxo-24555291>

Rede PENSSAN. *II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil: II VIGISAN*. São Paulo, SP; Fundação Friedrich Ebert; Rede PENSSAN, 2022.

Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco. REMDIPE. *BOLETIM* #06, 26 mai. 2020. Disponível em: <https://www.indigenascontracovidpe.com/boletim-06>

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Um discurso sobre as ciências*. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2004.

SANTOS, Boaventura de Santos. Moçambique: a maldição da abundância? *Visão*, 26 jul. 2012. Disponível em: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Mo%C3%A7ambique%20Maldi%C3%A7%C3%A3o%20da%20Abund%C3%A2ncia_26July12.pdf

Secretaria Especial de Saúde Indígena. SESAI. *Relatório resumido SESAI: Semana Epidemiológica – 01/2022*. Brasília: SESAI, Ministério da Saúde, 2022.

SOUZA, Herbert de. *O pão nosso*. Em: SOUZA, Herbert de. et alii. Reflexões para o futuro, Edição Veja 25 anos, São Paulo: Abril, 1993, p.1-3.

RANGEL, Jesús Antonio de la Torre. *El derecho como arma de liberación en América Latina. Sociología jurídica y uso alternativo del derecho*. México: CENEJUS, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2006.

CASTILHO, Paula Andréa Vélez. El activismo digital. La tecnología a favor de la transformación social. *Comunicación*, 30, p. 45-53, 2013. Universidad Pontificia Bolivariana. Disponível em: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/2854>